

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA KORXONALARDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI

Narzulloyeva Feruza Fatulloyevna

Buxoro davlat texnika Universiteti

"Iqtisodiyot va menejment" kafedrası katta o'qituvchisi

Annotatsiya. Maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda boshqaruv samaradorligini oshirishning asosiy mexanizmlari tahlil qilinadi. Tahlil markaziga boshqaruv jarayonlarini raqamlashtirish, ma'lumotga asoslangan qaror qabul qilish, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish zanjirlarini integratsiyalash, xodimlar kompetensiyasini yangilash, dasturiy ta'minot va nomoddiy aktivlar ulushini kuchaytirish, ichki nazorat hamda moslashuvchanlikni oshirish masalalari qo'yilgan. Raqamli transformatsiya korxonada faoliyatida faqat texnik yangilanish emas, balki tashkiliy tuzilma, boshqaruv madaniyati, resurslardan foydalanish modeli, mehnat unumdorligi va bozor bilan o'zaro aloqalarning qayta tashkil etilishini anglatishi asoslanadi.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, korxonada boshqaruvi, boshqaruv samaradorligi, raqamli transformatsiya, ma'lumotga asoslangan qaror.

KIRISH

Raqamli iqtisodiyot ishlab chiqarish, taqsimot, almashinuv va iste'mol jarayonlarining axborot texnologiyalari vositasida chuqur qayta tashkil etilishi bilan tavsiflanadi. Korxonada boshqaruvi nuqtayi nazaridan bu holat rahbarlik faoliyatining mazmunini o'zgartiradi: qaror qabul qilish tezligi, ma'lumotlar sifati, jarayonlar uyg'unligi, ichki nazorat aniqligi va bozor signallariga javob berish sur'ati strategik omilga aylanadi. O'zbekistonda "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasi iqtisodiyot tarmoqlari, ijtimoiy soha va davlat boshqaruvida raqamli texnologiyalarni faol rivojlantirishni ustuvor yo'nalish sifatida belgilagan; 2020-yildagi PQ-4699-son qarorda esa iqtisodiyotning real sektori tarmoqlarida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish hamda raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni rivojlantirish bo'yicha vakolatli institutsional

mexanizmlar mustahkamlangan [1; 2]. Mazkur siyosiy-huquqiy asos korxonalar uchun raqamlashtirishni alohida loyiha emas, balki raqobatbardoshlik, xarajatlarni kamaytirish, mehnat unumdorligini oshirish va boshqaruv sifatini yaxshilashning zarur sharti darajasiga olib chiqdi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Raqamli iqtisodiyot sharoitida boshqaruv samaradorligi odatdagi ma'muriy intizom yoki buyruqbozlik sifati bilan emas, balki korxonaning ma'lumotni yig'ish, qayta ishlash, tahlil qilish va amaliy qarorga aylantirish quvvati bilan belgilanadi. Jahon banki tadqiqotlarida firma texnologiya diffuziyasining markaziy agenti sifatida talqin etiladi; korxonada ichidagi texnologik yangilanish va boshqaruv amaliyotlari samaradorlik, ish o'rinlari va iqtisodiy barqarorlikning muhim drayveri ekani ko'rsatiladi [5]. OECD materiallarida ham raqamli ko'nikma intensivligi va dasturiy ta'minotga investitsiyalar korxonada unumdorligining o'sishiga ijobiy va statistik jihatdan sezilarli ta'sir ko'rsatishi qayd etilgan [4]. Demak, korxonada boshqaruv samaradorligini oshirish masalasi faqat kompyuterlashtirishdan iborat emas; masala korxonada faoliyatini ma'lumotga tayangan, koordinatsiyalashgan, moslashuvchan va natijaga yo'naltirilgan tizim sifatida qayta qurishda namoyon bo'ladi [3; 4; 5].

Boshqaruv samaradorligini oshirishning birinchi mexanizmi — ma'lumotga asoslangan qaror qabul qilish tizimini shakllantirishdir. An'anaviy korxonalarda boshqaruv qarorlari ko'pincha kechikkan hisobotlar, bo'limlararo uzilgan axborot oqimi yoki rahbarning subyektiv tajribasiga suyanib qabul qilinadi. Raqamli transformatsiya korxonaning ishlab chiqarish, moliya, logistika, marketing, sotuv va kadrlar bo'limlari o'rtasidagi ma'lumot almashinuvini yagona axborot maydoniga birlashtirish imkonini beradi. OECDning kichik va o'rta korxonalar bo'yicha hisobotida turli biznes funksiyalarini raqamlashtirish korxonalariga o'tish jarayonini boshqarish, xavf va to'siqlarni ko'rish, mos siyosiy va tashkiliy choralarni tanlash imkonini berishi ta'kidlanadi [3]. Jahon banki raqamli texnologiyalarni joriy etishda korxonada ichidagi texnologik daraja turli funksiyalarda bir xil emasligini, texnologik yangilanish ko'p hollarda izchil o'rganish va qobiliyat to'plash jarayoni sifatida kechishini ko'rsatadi [5]. Mazkur xulosalar korxonada boshqaruvi uchun juda muhim: rahbarning vazifasi alohida bo'limlarni raqamlashtirish bilan cheklanmaydi, balki

bo'limlar kesimidagi ma'lumotni yagona boshqaruv logikasiga bo'ysundirishdan iborat bo'ladi. ERP, CRM, elektron ombor hisobi, raqamli buyurtma monitoringi va real vaqt rejimidagi analitik panellar kabi vositalar aynan ana shu birlashtiruvchi mexanizm vazifasini bajaradi. Natijada ishlab chiqarish hajmi, zahiralar harakati, pul oqimi, mijozlar talabi va xodimlar yuklamasi bo'yicha qarorlar kechikmasdan, aniq ko'rsatkichlarga tayanib qabul qilinadi [3; 5].

NATIJARLAR

Ikkinchi mexanizm — operatsion jarayonlarni standartlashtirish va integratsiyalash orqali xarajatlarni qisqartirishdir. Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonaning raqobat ustunligi ko'p hollarda mahsulot narxini pasaytirish bilangina emas, balki ichki jarayonlardagi ortiqcha vaqt, takroriy amallar, xato va uzilishlarni kamaytirish bilan shakllanadi. Jahon bankining "Bridging the Technological Divide" tadqiqotida ko'plab rivojlanayotgan mamlakatlar firmalari hanuz texnologik frontirdan ancha uzoqda ekani, ko'plab biznes funksiyalari qo'lda, parokanda yoki past darajadagi texnologik yechimlar asosida bajarilishi aniqlangan [5]. Bunday sharoitda rahbarning samaradorligi xomashyo xaridi, ishlab chiqarish rejalashtiruvi, buyurtmalarni bajarish, yetkazib berish va mijoz bilan hisob-kitob jarayonlarini bir-biridan alohida emas, yagona operatsion zanjir sifatida ko'ra olishiga bog'liq bo'ladi. Raqamli boshqaruv vositalari mazkur zanjirda noaniqlikni kamaytiradi, resurs sarfini nazorat ostiga oladi, ortiqcha zahiralarini qisqartiradi va ishlab chiqarish tsiklining davomiyligini optimallashtiradi. Korxonada hujjat aylanishining elektronlashuvi, avtomatlashtirilgan buyurtma boshqaruvi, sensorli monitoring, elektron to'lov va hisob-kitob tizimlari qo'llanilganda rahbarning nazorat xarajatlari pasayadi, javobgarlik zonalari aniqlashadi va boshqaruvning "ko'rinmas yo'qotishlari" qisqaradi. Ana shu jihat boshqaruv samaradorligining iqtisodiy mazmunini tashkil etadi [2; 5].

Uchinchi mexanizm — nomoddiy aktivlar ulushini ko'paytirish, ya'ni dasturiy ta'minot, raqamli ko'nikma, ma'lumot tahlili va tashkiliy bilimlarni boshqaruv resursiga aylantirishdir. An'anaviy yondashuvda korxonada qudrati asosan moddiy vositalar, binoshoot, uskunalar va aylanma mablag' bilan o'lchanadi. Raqamli iqtisodiyotda esa dasturiy ta'minot, ma'lumotlar bazasi, analitik algoritmlar, xodimlarning raqamli savodxonligi, platformaviy ishlash qobiliyati va bilim almashish mexanizmlari korxonada qiymatini

belgilovchi muhim omillarga aylanadi. OECDning Niderlandiya firmalari bo'yicha tadqiqotida raqamli ko'nikma intensivligi xizmat ko'rsatish sohasida va yosh korxonalarda unumdorlik o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi, past unumdorlikdagi korxonalarda dasturiy investitsiyalar mahsuldorlikni oshirishga sezilarli yordam berishi ko'rsatilgan [4]. Mazkur ilmiy natija boshqaruv nazariyasi uchun muhim metodologik xulosa beradi: samaradorlikni oshirish faqat yangi uskunani xarid qilish bilan emas, balki raqamli bilimi kuchli jamoani shakllantirish, jarayonlarni dasturiy muhitga moslashtirish va bilimning korxonada aylanishini ta'minlash bilan yuz beradi. Rahbar digital platformani joriy etgani bilan emas, xodimlar ushbu platforma orqali yanada tezkor, aniq va mas'uliyatli ishlay boshlagani bilan samarali boshqaruvchi sifatida namoyon bo'ladi [3; 4].

XULOSA VA MUNOZARA

Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda boshqaruv samaradorligini oshirish masalasi texnika xaridi yoki alohida dasturiy mahsulot joriy etish bilan hal bo'ladigan tor vazifa emas. Ilmiy tahlil korxonada samaradorligi ma'lumotga asoslangan qaror qabul qilish, operatsion jarayonlarni integratsiyalash, nomoddiy aktivlarni kuchaytirish, ichki nazoratni raqamlashtirish, xodimlar kompetensiyasini yangilash va transformatsiyani strategik boshqarish orqali ta'minlanishini ko'rsatadi. O'zbekistonning "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasi hamda PQ-4699-son qarori iqtisodiyot tarmoqlarida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish uchun siyosiy va institutsional asos yaratgan [1; 2]. Xalqaro tadqiqotlar esa raqamli ko'nikma, dasturiy investitsiyalar, texnologik yangilanish va samarali boshqaruv amaliyotlari korxonada unumdorligi hamda raqobatbardoshligini oshirishini ko'rsatmoqda [3; 4; 5].

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida: PF-6079-son Farmon. 2020-yil 5-oktabr.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida: PQ-4699-son Qaror. 2020-yil 28-aprel.

3. OECD. The Digital Transformation of SMEs. Paris: OECD Publishing, 2021.
4. OECD. The Impact of Digitalisation on Productivity: Firm-Level Evidence from the Netherlands. Paris: OECD Publishing, 2021.
5. Cirera X., Comin D., Cruz M. Bridging the Technological Divide: Technology Adoption by Firms in Developing Countries. Washington, DC: World Bank, 2022.

